

ABU NASR FOROBIYNING MANTIQ ILMI RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI
VA MANTIQA OID ASARLARI

Ergashev Ozodbek

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti
Sharq falsafasi va madaniyati yo'nalishi 2-kurs magistranti

Tayanch tushunchalar: Mantiq, Aristotel mantig'i, Forobiy, Sillogizmlar, Hukm, Xulosa, Tushuncha, Qiyos, Kategoriyalar.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Forobiyning mantiq ilmi rivojiga qo'shgan hissasi, Aristotel mantig'ining Musulmon Sharqida yoyilishiga xizmati atroflicha tahlil qilinga. Abu Nasr Forobiyning mantiqqa oid asarlari, uning mantiqiy ta'limoti tahlil qilinga.

Forobiyning barcha ilmiy ishlarida mantiq va bilish nazariyasi asosiy o'rin egallaydi¹. Abu Nasrning Aflotun va Arastu falsafasidagi g'oyalariga bag'ishlangan kitobi uning falsafa sohasida peshqadamligidan va hikmat fanlarini chuqur tahqiq qilishidan darak beradi. Bu kitob hikmatdagi nazariy yo'llarni o'rganishda juda katta dastak bo'ldi va u orqali muallif barcha ilm sirlari va uning natijalarini alohida-alohida egallash yo'llarini bildirdi; ilmlar qanday qilib soddalikdan murakkablik darajasiga o'sib rivojlanib yetganini bayon qildi. Keyin shu vosita bilan Aflotun falsafasidagi g'oyalarni bildirishga kirishdi, bu yerda u uning ta'riflarini bir-bir sanab o'tdi. Keyin u shu yo'lni Arastu falsafasini izohlashda davom ettirdi; unga kattagina muqaddima yozdi va tadrijiy ravishda u yerda uning falsafasini bayon qilib berdi, undan so'ngra Arastuning mantiq va tabiiyotga oid asarlaridagi g'oyalarining har biri haqida alohida-alohida kitob yozib, ularni tavsiflab tushuntirib berdi, hatto uning bu sohadagi so'zi o'sha nusxasi mavjud bo'lgan ilohiy ilmning boshlang'ich qismiga kelib to'xtadi va ularni tabiiy ilmlar bilan xulosaladi. Men falsafani o'rganuvchilar uchun undan

¹ А. Х. Касымжанов. Абу-Наср аль-Фараби.-М.: "Мысль", - 1982. – С.15.

foydaliroq biror kitob borligini bilmayman. Bu asar barcha ilmlarga mushtarak bo'lgan hamda u orqali bilingan ilmlarning o'ziga xos ma'nolarini ham bildiradi².

Forobiyda mantiqiy bilimlar sistemasi "Isoguvchi" (Kirish), "Maqulot" (Kategoriya), "Ibora" (Hukm), "Qiyos" (Sillogizm, Birinchi analitika), "Burxon" (Isbotlash, "Ikkinchi analitika"), "Jadal" (Dialektika), "Safsata" (Sofistik raddiya), "Xitoba" (Ritorika), "She'r" (Poetika) asarlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, Forobiy "Mantiq ilmiga kirish", "Aql haqida", "Shartli hukmlar", "Sillogizm" kabi asarlarida mantiq masalalarini ishlab chiqdi.

Oldinlari mantiqdagi kategoriyalarning ma'nolari nimadan iborat ekanini tushunib bo'lmay edi; qanday qilib u ma'nolar barcha ilmlarga eng dastlabki asos bo'lishi mumkinligini xuddi mana shu al-Forobiy asarlaridagina bilish mumkin bo'ldi. Bundan keyin u kishi ilohiyot va shaharlarni boshqarish to'g'risida tengi yo'q ikkita kitob yozdi. Ularning biri "Siyosat al-madaniya" nomi bilan mashhur, boshqasi esa, "Siyosat al-Fozila" – "Fozila xulqlar" nomi bilan ma'lum. Bu ikkala asarda Abu Nasr masalani Arastu yo'li bilan ajoyib usulda ilohiyotda ishlatiladigan oltita ruhoniylar boshlanma – asoslarni tushuntirib berdi. U o'zidagi nizom va hikmatga bog'langan holda jismoniy javharlarning qanday topilishi yo'l-yo'riqlarini ta'riflagan. Mana shu ikkita kitobda Abu Nasr insonning darajalari va nafsoniy quvvatlarini ta'riflagan va vahiy bilan falsafa orasini ajratgan, fozil bo'lmagan shaharlar turlarini va shahar boshqarishda malakiy fazilatlar va payg'ambarlik qonunlariga ehtiyoj borligi tasvirlangan. Abu Nasr al-Forobiy Abu Bishr Matto ibn Yunusga zamondosh edi. Ammo Abu Nasr undan yosh jihatidan kichik edi, ilmida esa undan ustun edi. Matto ibn Yunusning mantiqqa oid kitoblari asosiy manbalarga yaqinligi va sersharh bo'lganligi jihatidan Bag'dod va undan boshqa Mashriqdagi musulmonlar turadigan katta shahar olimlari unga murojaat qilardilar. Abu Bishr Bag'dodda ar-Roziy xalifaligi davrida vafot etdi. Abu Nasr Halab shahriga borib, o'sha yerda amir bo'lgan Sayfuddavla Abul-Hasan Ali Abul-Hijo Abdulloh ibn Hamdon huzuriga tasavvuf ahli kiyimida kirib, uning dargohida

² Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent. 2006. – B.301.

hurmat va e'tibor qozonadi. Shunda Sayfuddavla uni taqdirlab, izzat-ikrom qiladi. Amir uni ilmdagi darajasi va masalalarni tushunishdagi o'rnini bilib, hatto o'zining Damashqqa qilgan safarida u bilan birga suhbatlashib ketadi. Abu Nasr al-Forobiy uch yuz o'ttiz to'qqizinchi yili vafot etdi³.

Forobiygacha bo'lgan davrda mantiq juda qiyin shaklda tushuntirilgan. Uni o'qish va o'qitish usullari juda murakkab shaklda bo'lgan. Forobiy esa mantiqni osonlashtirdi, uni o'rganishni yengil yo'llar bilan tushuntirib berdi.

Forobiy Arastu falsafasini sharhlar ekan, jumladan, shunday deydi: Faqatgina "as-sana'yi mantiqiya" ("mantiq san'ati")gina sofizmlardan saqlaydi, u ruhning oqil qismini to'g'rilaydi, ruhni ilmi yaqiniya va fanlarni o'rganish, tadqiq etishning foydali jihatlari tomon yo'llaydi. Bu san'at vositasida ruhning oqil qismi o'qitish silsilasida nutq va suhbatlardan qanday foydalanishini, bahslar qanday qilib sofizmlarni keltirib chiqarishini biladi, ularning biridan foydalanib, biridan ogoh bo'lmoq uchun bilib oladi. Arastuning fikricha, ko'pdan-ko'p fanlar orasida bir turi (Forobiy turni "al-jins" deydi) borki, u uch xilda namoyon bo'ladi, ular "mantiq san'ati", "tabiat haqidagi fan" (fizika) "niyatlar haqida"gi fanlardir. Mantiq san'ati bu ikki fandan oldinroq, yuqoriroq turadi va bu ikki fanga erishgan har bir kimsani mantiq san'ati sinovdan o'tkazadi, bu ikki fan, ya'ni – tabiat haqidagi fan, fizika va niyatlar haqidagi fanlarga kelsak, ular mavjud bo'lgan, o'z jinslari ila bir xil narsalarni qamraydi, mantiq fani esa, avvalo fizika va niyatlar haqidagi fanlar qamrab olgan narsalar to'g'risida bilim berishga intiladi. Modda – materiya va mavjud ashyolar bu uchta fan nuqtai nazaridan bir jinsdagi narsalardir, degan fikr bor. Mantiq fani bu ikki fandan peshvoroq bo'lganidan, bu uch fanga mansub mavjud narsalarni birinchi bo'lib tekshiradi, hisobini oladi. Bu uch fan tabiatan barcha mavjud narsalarni va niyat bo'yicha barcha mavjud narsalarni o'rganadilar. Tabiatan mavjud narsa tabiiy narsalarni o'rganuvchi fanga taalluqli bo'ladi. Mavjudligi faqat niyatga bog'liq narsalar niyatlar haqidagi fan tasarrufiga

³ Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent. 2006. – B.301.

kiradi. Agar ular birlashgan bo‘lib, ularga tabiatan va niyat tufayli erishilsa, bu ikkala fanga taalluqli bo‘ladilar⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Fayzixo‘jayeva.Sh.Negmatova Mantiq tarixi va nazariyasi.- S.-2021, 252 bet
2. M. Sharipov, D. Fayzixo‘jayeva. Mantiq –T.:2004. -216 bet
3. Мусульманская религиозная философия. Р.Р. Шангараев. – Казань: ИД «МеДДоК», 2020. – 252 с.
4. Средневековая арабо-мусульманская философия в переводах А.В. Сагадеева: —М.: Изд. дом Марджани, 2009. — 272 с. — (Bibliotheca Islamica).
5. Ал Фараби. Логические трактаты. –Алма Ата.: “Наука”, 1975.-675 с

⁴ Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent. 2006-83-bet

